

Makalah Ilmiah

Pengaruh Variasi Dosis Iradiasi Gamma Terhadap Performa Mekanik *Biopolybag* Berbasis *Filler* Selulosa

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Razif Zarrinuha/Teknokimia Nuklir/012200033

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGARUH VARIASI DOSIS IRADIASI GAMMA TERHADAP
PERFORMA MEKANIK *BIOPOLYBAG* BERBASIS *FILLER* SELULOSA**

Disusun oleh
Razif Zarrinuha/Teknokimia Nuklir/012200033

Tanggal diperiksa dan disetujui:
14 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP. 198201042006041002

PENGARUH VARIASI DOSIS IRADIASI GAMMA TERHADAP PERFORMA MEKANIK BIOPOLYBAG BERBASIS FILLER SELULOSA

THE EFFECT OF GAMMA-IRRADIATED CELLULOSE FILLER ON THE MECHANICAL PERFORMANCE OF BIOPOLYBAGS

Razif Zarrinuha

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*Email: halilintar125@gmail.com

ABSTRAK

MODIFIKASI SELULOSA DENGAN IRADIASI GAMMA SEBAGAI FILLER PADA BIOPOLYBAG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan selulosa terhadap sifat mekanik dari biopolybag. Selulosa diekstrak dari limbah batang tebu yang kemudian diberi perlakuan variasi dosis dari radiasi gamma. Selulosa ini yang selanjutnya akan dijadikan sebagai filler dari pembuatan biopolybag. Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tarik. Sifat mekanik yang diuji meliputi kekuatan tarik untuk selanjutnya dihitung nilai modulus young, stress, dan strain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan dosis secara signifikan mengindikasikan peningkatan kekuatan dan kekakuan. Namun, dosis iradiasi yang terlalu tinggi menyebabkan sampel menjadi kaku dan keras. Variasi yang memiliki nilai modulus young tertinggi adalah dengan dosis 7 kGy.

Kata kunci: Selulosa, Radiasi Gamma, Biopolybag, Kekuatan Tarik, Modulus Young

ABSTRACT

MODIFICATION OF CELLULOSE BY GAMMA IRRADIATION AS FILLER IN BIOPOLYBAGS. This study aims to analyze the effect of cellulose addition on the mechanical properties of biopolybags. Cellulose is extracted from sugarcane stem waste which is then treated with various doses of gamma radiation. This cellulose will then be used as filler from the manufacture of biopolybags. The tests carried out with tensile strength test. The mechanical properties tested include tensile strength to further calculate the value of young modulus, stress, and strain. The results showed that increasing the dose significantly indicated an increase in strength and stiffness. However, excessive irradiation doses cause the sample to become stiff and brittle. The variation with the highest young's modulus value was the 7 kGy dose.

Keywords: Cellulose, Gamma Radiation, Biopolybag, Tensile Strength, Young Modulus

PENDAHULUAN

Plastik konvensional telah menjadi elemen penting dalam aktivitas sehari-hari karena karakteristiknya yang ringan, lentur, dan tahan terhadap kerusakan. Namun, peningkatan penggunaannya menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan, mengingat plastik termasuk jenis limbah non-organik yang sulit terurai. [1]. Plastik memiliki tingkat biodegradabilitas yang sangat rendah, sehingga menjadi salah satu kontributor utama terhadap peningkatan volume limbah. Sebagian besar plastik diproduksi dari bahan seperti polyethylene dan polypropylene, yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam. Kekhawatiran terhadap ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan mendorong pemanfaatan bahan daur ulang dalam pembuatan plastik biodegradable. Jenis plastik ini diharapkan dapat tetap menjaga mutu produk sekaligus mengurangi permasalahan pengelolaan limbah yang kian kompleks. Karena sulit terurai, limbah plastik cenderung terakumulasi di tempat pembuangan akhir dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. [2]. Salah satunya adalah penggunaan polybag. Biasanya penggunaan polybag saat bibit ingin ditanam ke media tanah pada umumnya dilakukan penyobekan pada polybag sehingga sampah plastik polybag dapat menimbulkan masalah.

Salah satu cara mengatasi permasalahan dari ini adalah dengan pembuatan polybag dengan bahan sintetis seperti pada pembuatan bioplastik. Bioplastik adalah jenis plastik yang berasal dari sumber biomassa terbarukan, seperti lemak nabati, minyak, tepung jagung, atau mikroorganisme. Bioplastik yang dapat terurai secara alami dapat mengalami kerusakan dalam kondisi anaerobik maupun aerobik, tergantung pada metode produksinya. Bahan baku untuk pembuatan bioplastik meliputi pati, selulosa, filler, dan berbagai bahan lainnya [3].

Penambahan selulosa pada bioplastik dapat berpotensi meningkatkan sifat mekanik dari plastik tersebut. Selulosa adalah filler yang dapat diperoleh dari hasil pertanian. Polimer yang berasal dari pertanian memiliki sifat termoplastik, sehingga dapat dibentuk atau dicetak menjadi film kemasan. Keunggulan dari polimer ini adalah ketersediaannya sepanjang tahun (renewable) dan kemampuannya untuk terurai secara alami (biodegradable).

Oleh karena itu, polimer ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bioplastik, yaitu plastik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Dengan demikian, selulosa memiliki potensi besar sebagai bahan bioplastik [4].

Selulosa umumnya dapat diperoleh dengan mudah dari limbah pertanian, salah satunya adalah ampas tebu. Ampas tebu (*Saccharum officinarum*) merupakan limbah padat hasil dari proses penggilingan dan produksi gula, yang kaya akan kandungan serat. Di Indonesia, pemanfaatan ampas tebu sebagai limbah masih belum maksimal, padahal kandungan seratnya cukup tinggi, yaitu sekitar 30% dari berat keseluruhan tanaman tebu. Secara komposisi, ampas tebu mengandung sekitar 52,7% selulosa, 20% hemiselulosa, dan 24,2% lignin. Tingginya kadar selulosa dalam ampas tebu menjadikannya berpotensi sebagai bahan pengisi (filler) dalam pembuatan bioplastik. Penambahan filler ini sangat berperan dalam meningkatkan karakteristik mekanik bioplastik, khususnya pada kekuatan tarik. Oleh karena itu, potensi ampas tebu dan kandungan selulosanya perlu diteliti lebih lanjut dalam pengembangan bioplastik berbasis pati dan gliserol, dengan harapan dapat memperbaiki sifat fisik dan mekaniknya serta menjadi solusi kemasan yang ramah lingkungan dan mudah terdegradasi [5].

Pada penelitian ini juga melihat pengaruh iradiasi gamma untuk meningkatkan kompatibilitasnya dengan matriks polimer. Radiasi sinar gamma adalah jenis radiasi yang berasal dari sinar yang dipancarkan oleh isotop radioaktif, dan memiliki kemampuan penetrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X atau X-ray [6]. Radiasi gamma biasanya alat yang umum digunakan untuk sterilisasi dan dapat mengubah sifat selulosa termasuk viskositas, sifat mekanik dan penghalang, berat molekul, luas permukaan dan kristalinitas [7].

Dalam penelitian ini, modifikasi selulosa dengan iradiasi gamma dilakukan untuk digunakan sebagai filler pada biopolybag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pada modifikasi selulosa terhadap sifat mekanik pada biopolybag yang dihasilkan.

METODOLOGI

Proses ekstraksi selulosa dari tebu diawali dengan pengeringan bahan baku, yaitu tebu, menggunakan oven hingga kering sempurna. Setelah kering, tebu digiling hingga halus dan disaring menggunakan ayakan berukuran 35 mesh untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Serbuk tebu yang telah lolos ayakan kemudian mengalami proses hidrolisis menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) berkonsentrasi 15%. Perbandingan antara serbuk tebu dengan larutan NaOH adalah 1:10 %w/v, dan campuran tersebut dipanaskan di atas hot plate selama satu jam. Setelah reaksi selesai, campuran disaring kembali menggunakan ayakan 100 mesh untuk memisahkan padatan dari larutan. Padatan hasil penyaringan kemudian dikeringkan di dalam oven selama satu hari. Setelah itu, padatan hasil pengeringan direaksikan kembali menggunakan larutan asam klorida (HCl) berkonsentrasi 2 M dengan perbandingan padatan terhadap larutan HCl sebesar 1:10 %w/v. Proses ini juga dilakukan di atas hot plate selama satu jam. Setelah proses reaksi selesai, padatan dicuci dengan air hingga pH netral dan kemudian dikeringkan kembali menggunakan oven hingga benar-benar kering.

Selulosa yang telah diperoleh dari proses tersebut selanjutnya dimodifikasi melalui proses iradiasi gamma. Iradiasi dilakukan dengan menggunakan variasi dosis radiasi sebesar 0 kGy, 7 kGy, dan 10 kGy untuk mengevaluasi pengaruh dosis terhadap karakteristik selulosa.

Tahap berikutnya adalah pembuatan bioplastik dengan menggunakan selulosa yang telah dimodifikasi. Sebanyak 2 gram selulosa dilarutkan dalam 60 ml aquades, kemudian diaduk menggunakan alat magnetic stirrer pada kecepatan 500 rpm selama 15 menit. Setelah itu, ditambahkan asam asetat sebanyak 2 ml dengan konsentrasi 2%, kemudian diaduk kembali selama 15 menit. Selanjutnya, 2 gram tepung pati ditambahkan ke dalam campuran dan pemanasan dilakukan hingga suhu mencapai 60°C agar terjadi proses gelatinisasi. Setelah gelatinisasi selesai, ditambahkan gliserol sebanyak 5 ml sebagai plastisizer, kemudian campuran diaduk secara manual hingga merata. Larutan plastik yang terbentuk dicetak di atas permukaan aluminium foil dan kemudian dikeringkan menggunakan oven hingga terbentuk lembaran bioplastik yang padat.

Uji analisis terhadap bioplastik yang dihasilkan dilakukan dengan pengujian kuat tarik. Lembaran plastik yang telah dikeringkan dibentuk sesuai dengan standar ASTM D638. Sampel uji kemudian diuji menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) merek Gotech dengan kapasitas maksimum sebesar 300 kN untuk mengetahui nilai kuat tarik dari masing-masing sampel bioplastik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis FTIR

Hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat di selulosa. Berikut adalah hasil analisis untuk selulosa standar, selulosa dengan dosis 5 kGy, dan dosis 10 kGy.

Gambar 1. Selulosa Standar

Gambar 2. Selulosa iradiasi dosis 5 kGy

Gambar 3. Selulosa iradiasi dosis 10 kGy

Pada selulosa standar, spektrum FTIR menunjukkan ciri khas struktur selulosa yang masih utuh. Ada pita lebar di panjang gelombang 3391,23 cm^{-1} yang mewakili gugus hidroksil (OH). Gugus ini menunjukkan adanya ikatan hidrogen yang kuat, baik antar rantai maupun di dalam molekul selulosa itu sendiri. Selain itu, pita di sekitar 2906,71 cm^{-1} menunjukkan getaran dari gugus CH, yang menjadi bagian dari struktur dasar glukosa dalam selulosa. Gugus karbonil (C=O) pada sekitar 1760,01 cm^{-1} mungkin berasal dari sisa hemiselulosa atau lignin, dua komponen utama lainnya yang biasanya terdapat dalam serat tumbuhan seperti ampas tebu. Intensitas pita ini menunjukkan bahwa sebelum iradiasi, struktur kimia masih relatif stabil dan tidak mengalami gangguan besar.

Ketika selulosa diberi dosis radiasi gamma sebesar 5 kGy, mulai terjadi perubahan pada struktur kimianya. Pita hidroksil di sekitar 3.200–3.500 cm^{-1} menunjukkan penurunan intensitas. Penurunan ini mencerminkan bahwa sebagian ikatan hidrogen mulai terputus karena energi dari radiasi. Selain itu, pita karbonil (C=O) di sekitar 1730 cm^{-1} mulai berkurang intensitasnya, menunjukkan bahwa hemiselulosa dan lignin yang tersisa mulai terdegradasi. Hemiselulosa dan lignin adalah senyawa yang lebih rentan terhadap degradasi dibandingkan selulosa. Pada pita

1000–1200 cm^{-1} , intensitasnya justru meningkat, menunjukkan adanya perubahan pada struktur kimia selulosa, kemungkinan besar karena terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas ini dapat menyebabkan modifikasi kecil pada struktur, tetapi struktur dasar selulosa masih dapat dikenali pada dosis ini.

Pada dosis yang lebih tinggi, yaitu 10 kGy, perubahan pada struktur kimia selulosa menjadi jauh lebih signifikan. Penurunan intensitas pada pita hidroksil di 3200–3500 cm^{-1} menjadi lebih besar, menunjukkan bahwa semakin banyak ikatan hidrogen yang terputus. Gugus karbonil di 1730 cm^{-1} hampir menghilang sepenuhnya, yang menunjukkan bahwa lignin dan hemiselulosa terdegradasi secara lebih menyeluruh. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar komponen non-selulosa telah rusak atau hilang akibat radiasi. Selain itu, pita di sekitar 1000–1200 cm^{-1} mengalami perubahan signifikan, menunjukkan bahwa ada fragmentasi pada rantai utama selulosa. Bahkan, pada dosis ini, mungkin terbentuk produk degradasi baru seperti senyawa karbonil atau senyawa lain yang dihasilkan dari pecahnya rantai panjang selulosa.

Radiasi gamma memberikan energi yang cukup besar untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia dalam struktur selulosa. Pada dosis rendah (5 kGy), energi radiasi mulai memutuskan ikatan-ikatan yang lemah, seperti ikatan hidrogen dan ikatan pada hemiselulosa dan lignin. Namun, pada dosis yang lebih tinggi (10 kGy), energi radiasi yang lebih besar menyebabkan kerusakan yang lebih luas, termasuk pemutusan rantai polimer selulosa itu sendiri. Proses ini menghasilkan radikal bebas, yaitu molekul yang sangat reaktif, yang kemudian memicu reaksi kimia lebih lanjut, seperti fragmentasi rantai panjang atau pembentukan senyawa baru.

Hasil Uji Kuat Tarik

Pengujian kuat tarik terhadap material bioplastik selulosa dengan variasi dosis radiasi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap sifat mekaniknya. Seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 1**. berikut:

Keterangan	Gaya (N)	Stress (Pa)	Strain	Modulus Young (Pa)
Tanpa Iradiasi	8,622	3,677543186	0,003513333	1046,739047
Dosis 7 kGy	14,091	6,010236724	0,00164	3664,77849
Dosis 10 kGy	-	-	-	-

*NB: Luas permukaan sampel bioplastik = 2344,5 mm²

Tabel 1. Data Pengamatan Uji Kuat Tarik

Berdasarkan **Tabel 1**. hasil uji kuat tarik bioplastik, terdapat pengaruh signifikan dari keberadaan selulosa dan iradiasi gamma terhadap sifat mekanik bioplastik, yang meliputi gaya maksimum, stress, strain, dan modulus Young. Data ini memberikan informasi bagaimana bahan bioplastik merespons modifikasi melalui penggunaan aditif (selulosa) dan perlakuan iradiasi.

Pada kondisi tanpa iradiasi, bioplastik menunjukkan sifat mekanik yang paling lemah. Ketika selulosa ditambahkan, tetapi tanpa perlakuan iradiasi gamma, terjadi peningkatan sifat mekanik yang signifikan. Gaya maksimum menjadi 8,622 N, stress menjadi 3,677 Pa, dan modulus Young menjadi 1046,73 Pa, dengan strain 0,00351333. Modulus Young ini menunjukkan tingkat kekakuan sebuah material, strain merupakan regangan atau seberapa panjang yang berubah dibanding aslinya, dan stress adalah beban per satuan luas.

Gambar 4. Spesimen uji tarik tanpa iradiasi

Gambar 5. Hasil uji tarik tanpa iradiasi.

Selanjutnya, efek iradiasi gamma mulai terlihat. Pada dosis 7 kGy, terjadi kenaikan modulus Young menjadi 3664,78 Pa. Kenaikkan ini mengindikasikan bahwa perlakuan iradiasi dengan gamma dapat meningkatkan

kekuatan ikatan molekul dalam bioplastik dan memperkuat material secara keseluruhan. Strain sedikit menurun menjadi 0,00164, yang mungkin menandakan adanya degradasi struktur mekanik.

Gambar 6. Spesimen uji tarik dosis 7 kGy

Gambar 7. Hasil uji tarik dosis 7 kGy.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kombinasi selulosa sebagai penguat dan iradiasi gamma sebagai perlakuan penguatan dapat meningkatkan sifat mekanik bioplastik secara signifikan. Dosis iradiasi gamma 7 kGy terbukti menjadi kondisi terbaik untuk mencapai modulus Young yang tinggi, memberikan bioplastik kekuatan dan kekakuan optimal dibandingkan tanpa iradiasi maupun dosis yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada dosis 10 kGy, sampel menjadi sangat kaku dan keras, sehingga kurang layak untuk diuji langsung melalui metode uji kuat tarik. Oleh karena itu, rentang dosis untuk mendapatkan performa mekanik yang optimal direkomendasikan antara 0 hingga 7 kGy. Penelitian ini memberikan landasan penting untuk pengembangan bioplastik dengan sifat mekanik yang dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi, seperti kemasan ramah lingkungan atau bahan konstruksi ringan.

KESIMPULAN

Perubahan pada spektrum FTIR menunjukkan bahwa iradiasi gamma merusak ikatan hidrogen dan struktur polimer selulosa. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa radiasi ionisasi dapat menginduksi pembentukan radikal bebas yang berinteraksi dengan molekul selulosa lainnya membentuk ikatan silang. Penambahan selulosa meningkatkan modulus young, menunjukkan bahwa selulosa bertindak sebagai penguat dalam bioplastik. Dosis iradiasi 7 kGy memberikan modulus young tertinggi, menunjukkan bahwa pada dosis ini, pembentukan ikatan silang antara rantai polimer mencapai keseimbangan optimal, meningkatkan kekuatan tanpa mengurangi fleksibilitas secara berlebihan. Dosis iradiasi yang terlalu tinggi (10 kGy) justru membuat sampel terlalu kaku dan keras untuk diuji. Maka dari itu, perlu dikaji lagi mengenai rentang dosis iradiasi gamma yang optimal, seperti rentang 0 hingga 7 kGy, untuk memperoleh performa mekanik yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ibu Maria Christina selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan kritik yang membangun selama proses penulisan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Deni Swantomo atas bantuannya dalam melakukan pemeriksaan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Nirmalasari et al., "Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Menggunakan Metode Ecobrick di Desa Luwuk Kanan," JS, vol. 10, no. 3, pp. 469–477, Dec. 2021, doi: 10.22236/solma.v10i3.7905.
- [2] M. R. B. Saputra and E. Supriyo, "PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABLE MENGGUNAKAN PATI DENGAN PENAMBAHAN KATALIS ZnO DAN STABILIZER GLISEROL," vol. 01, 2020.
- [3] A. Melani, N. Herawati, and A. F. Kurniawan, "BIOPLASTIK PATI UMBI TALAS MELALUI PROSES MELT," vol. 2, no. 2, 2017.
- [4] R. Pratiwi, D. Rahayu, and M. I. Barliana, "Pemanfaatan Selulosa Dari Limbah Jerami Padi (*Oryza sativa*) Sebagai Bahan Bioplastik," IJPST, vol. 3, no. 3, p. 83, Oct. 2016, doi: 10.15416/ijpst.v3i3.9406.
- [5] A. Fadilla, V. Amalia, and I. R. Wahyuni, "Pengaruh Selulosa Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) sebagai Zat Pengisi Plastik Biodegradable berbasis Pati Kulit Singkong (*Manihot fsculenta*)," 2023.
- [6] M. T. Anggraini and D. Astuti, "Kisaran Dosis Optimal Iradiasi Sinar Gamma untuk Menginduksi Keragaman Genetik Sorgum Varietas Numbu," vol. 2, no. 2, 2023.
- [7] L. Rodríguez-Quesada, A. Ledezma-Espinoza, E. D. Avendaño-Soto, and R. Starbird-Perez, "Characterization data of cellulose modified by gamma irradiation to be used as template in the synthesis of a photoactive composite for environmental applications," Data in Brief, vol. 42, p. 108277, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.dib.2022.108277.
- [8] Dewi, I. M., Johannes, A. Z., Pingak, R. K., Bukit, M., & Sutaji, H. I. (2021). Pembuatan Bioplastik Berbahan Dasar Pati Jagung dengan Penambahan Serat Selulosa Dari Limbah Kertas. *Jurnal Fisika: Fisika Sains dan Aplikasinya*, 6(2), 91-96.
- [9] Fadilla, A., Amalia, V., & Wahyni, I. R. (2023). Pengaruh Selulosa Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) sebagai Zat Pengisi Plastik Biodegradable berbasis Pati Kulit Singkong (*Manihot fsculenta*). *Gunung Djati Conceference Series (GDSCS)*. Vol. 34.
- [10] Selpiana, Patricia, Angraeni, C. P. (2016). Pengaruh Penambahan Kitosan dan Gliserol Pada Pembuatan Bioplastik Dari Ampas Tebu dan Ampas Tahu. *Jurnal Teknik Kimia* No. 1, Vol. 22.